

快乐收藏系列 (5) ——翠毛蓝《竹林七贤》(修正5.0)

原创 泛红山玉研究 泛红山玉研究 2021年8月10日 16:00

人的一辈子学无止境。不断的学习新的知识，修正错误。

《竹林七贤》：传说指的是三国魏正始年间（240—249），嵇康、阮籍、山涛、向秀、刘伶、王戎及阮咸七人，先有七贤之称。因常在当时的山阳县竹林之下，喝酒、纵歌，肆意酣畅，世谓七贤，后与地名竹林合称。

好东西分享。请直接欣赏图片！🔥🔥🔥

泛红山玉研究

《曲水流觞》是中国古代民间的一种传统习俗，后来发展成为文人墨客诗酒唱酬的一种雅事。夏历的三月上巳日人们举行祓禊仪式之后，大家坐在河渠两旁，在上流放置酒杯，酒杯顺流而下，停在谁的面前，谁就取杯饮酒，意为除去灾祸不吉。这种传统历史非常古老，最早可以追溯到西周初年，据南朝梁吴均《续齐谐记》：“昔周公卜城洛邑，因流水以泛酒，故逸《诗》云‘羽觞随流波’。”“曲水流觞”主要有两大作用，一是欢庆和娱乐，二是祈福免灾。

泛红山玉研究

《翠毛蓝》明崇祯到清康熙时期顶级青花专有名词（发色上还是有略有差异）。翠毛蓝的呈色剂是选用上等料，经过仔细筛选、淘炼得出。其呈色鲜蓝青翠，明净艳丽，艳而不俗。崇祯时期在深蓝处，用40倍放大镜，还可以看出有点点的铁锈斑。所以，它与清代其它各朝青花有很大的区别，时代特征十分明显。

一件青花是否可以烧出翠毛蓝，全凭运气。景德镇把庄师傅说：**这主要看能否得到“窑神爷”的赏赐**。翠毛蓝的烧造，完全不是人工可以控制的。火候的掌控，青花料的调制，透明釉料的配比等多种因素都将影响发色，即使同样的温度，重复却无法得到前一次相同的结果。所以，**一件翠毛蓝珍品确是可遇而不可求。**

《墨分五色》是指：在绘画技法上，能把色彩变化分为五个层次的色阶。这是青花画法中最牛✘的境界。青花料有头浓、正浓、二浓、正淡、影淡之说。器物画面浓淡深浅，光线强弱，不同层次，全部是采用分水皴的渲染技法。浓重，淡雅靠画师有意识地造成多种深浅层次不同的色调，甚至在一笔一划中也能分出深浅不同的高超笔韵。此种手法开创在崇祯时期，成熟在康熙时期。古人对此类青花表现手法评价：青花一色，见深见浅。一瓶一罐分七色、九色之多。**该件崇祯青花，无论远山近水，层峦叠嶂，均富有层次的节奏感、立体感，犹如一幅水墨画，慢慢地舒展开来，是一件非常难得的具观赏性的好藏品。**

泛红山玉研究

《跳刀痕》是指：明晚清初器物底部放射状的痕迹。这种跳刀纹有别于元代的跳刀纹。这是一种在轴向旋切中产生的跳刀纹。朋友们多多比较，就可以发现其不同之处。另外，此件藏品胎体厚重，有缩釉和小棕眼。底足处理不细腻，不光滑，露胎处能看到一圈细密的旋环痕迹（低速旋转时候的修胎纹）。

精品欣赏——青花釉里红《温酒斩华雄鼻烟壶》

泛红山玉研究

如您感觉文章对您还有点帮助，
请关注下期文章，
帮忙“转发”和点击一下右下角“正在看”
拜托——🙏🙏🙏

泛红山玉研究

紅山玉的遐想和亂猜……偶爾也亂猜宋瓷和元瓷……😂😂😂

81篇原创内容

公众号

请点击右下角“*在看”——拜托了🙏